

JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO EM LUANDA: VULNERABILIDADES E RESISTÊNCIAS¹

 DOI: 10.5281/zenodo.17784526

José Rodrigues Jamba Segunda

Doutorando em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, PPGPLAN/UDESC; Mestre em Ciências Sociais, PPGCS/UFRN; Bacharel em Relações Internacionais e Bacharel em Humanidades, Ambas pela UNILAB.

E-mail: joserodrigues1452@outlook.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9258-3658>

RESUMO

O artigo discute a vulnerabilidade social da juventude em Luanda, Angola, evidenciando os desafios enfrentados por jovens em situação de risco, como a precariedade social, falta de oportunidades de acesso à educação, emprego e serviços básicos. O papel do Estado na implementação de políticas públicas para mitigar desigualdades e apoiar a população jovem é abordado, com uma perspectiva sociológica, para compreender as dinâmicas sociais em um contexto de desenvolvimento lento e desafios estruturais e históricos. Os jovens em Luanda enfrentam desafios como altas taxas de desemprego, falta de acesso à educação de qualidade e barreiras econômicas, mas buscam formas de ascender socialmente por meio de empreendedorismo, educação e redes de apoio. A pesquisa destaca a intersecção entre juventude e vulnerabilidades sociais na cidade, ressaltando a importância da inclusão dos jovens nas decisões e a necessidade de políticas públicas que promovam um futuro mais igualitário e sustentável para todos.

Palavras-chave: Juventude. Vulnerabilidade. Delinquência. Políticas Públicas. Angola.

ABSTRACT

The article discusses the social vulnerability of youth in Luanda, Angola, highlighting the challenges faced by young people in risky situations, such as social precariousness, lack of access to education, employment, and basic services. The role of the state in implementing public policies to mitigate inequalities and support the young population is addressed, with a sociological perspective to understand social dynamics in a context of slow development and structural and historical challenges. Young people in Luanda face challenges such as high unemployment rates, lack of access to quality education, and economic barriers, but seek ways to socially ascend through entrepreneurship, education, and support networks. The research emphasizes

¹ Este texto é resultado da dissertação de Mestrado em Ciências Sociais (PPGCS-UFRN), financiada pela CAPES.

the intersection between youth and social vulnerabilities in the city, emphasizing the importance of including young people in decision-making and the need for public policies that promote a more equal and sustainable future for all.

Keywords: Youth. Vulnerability. Delinquency. Public Policies. Angola.

INTRODUÇÃO

O índice elevado de pobreza na sociedade angolana, especificamente na cidade de Luanda, está diretamente ligado à desigualdade social presente no país, partindo das injustiças da má distribuição de renda e da escassez de inexistentes oportunidades de inclusão social e econômica. As desigualdades sociais, é um dos principais fatores das vulnerabilidades sociais de jovens angolanos esses que se encontram várias vezes em situações de extrema pobreza e socialmente marginalizadas pela sociedade, abrangendo assim um conjunto de fatos sociais (situações) em diversos bairros periféricos da Capital de Luanda-Angola.

As desigualdades sociais na cidade de Luanda são reflexos de diversos fatores, como já mencionado, desigualdade na distribuição de riqueza e renda, o desemprego, a pobreza, violência, como na falta de acesso a serviços básicos, em relação à saúde, educação e moradia. Situação de exclusão social e falta de oportunidades de empregos e formações profissionais, pode levar várias pessoas a problemas de saúde como mental e física, e no crescimento da delinquência juvenil. A juventude é o grupo mais vulnerável na capital de Luanda, especialmente aqueles (as) de camada baixa que moram em bairros periféricos, onde enfrentam diversas dificuldades como a falta de oportunidades de uma educação de qualidade, de trabalho, saúde, falta de segurança, e de infraestrutura básica.

Segundo Ferreira e Latorre (2012, p. 25) a “desigualdade social é uma condição inerente ao próprio sistema capitalista, onde um pequeno grupo de pessoas detém os meios de produção e o capital financeiro, enquanto a grande maioria da população é possuidora apenas de sua força de trabalho”. Silva (2010, p. 156) ressalta que à “pobreza decorre, na maioria, de um quadro de extrema desigualdade, marcado por profunda concentração de renda”.

De acordo com Carvalho (2004a, 2004b), a qualidade de vida da população angolana, até à atualidade é extremamente baixa, a grande parcela da população não usufrui dos direitos essenciais, como o acesso aos programas de assistência social a

assistência básica sanitária, habitação digna, e saneamento adequado. Em Angola, é notável o tipo de qualidade de vida de cada cidadão, ao redor dos centros das cidades e nas periferias, a falta de acesso de água potável, energia elétrica, escolas e de hospitais. Entretanto, todos os pontos aqui apresentados podem influenciar os sentimentos morais experimentados pela juventude de Luanda.

A falta de política pública de qualidade que responda os problemas e os desafios que os jovens enfrentam faz com que esses indivíduos procurem meios de subsistência para sua permanência, com objetivo de solucionar as instabilidades financeiras e amenizar a situação da vulnerabilidade socioeconômica. Para Novaes (2007), uma sociedade marcada por enormes exclusões sociais, é caracteristicamente desigual, apresentando diversas maneiras de sobrevivência dos jovens como “moratória social”. A juventude vivencia de forma distinta consoante a renda e localização, destacando-se aspectos relevantes que demonstram instabilidades sociais e competências dos jovens.

A exclusão social em Luanda, capital de Angola, gera intensos riscos de violência, especialmente entre crianças, adolescentes e jovens envolvidos em práticas criminosas devido ao desemprego, pobreza e outros problemas sociais. A desigualdade social na sociedade luandense tem aumentado, levando muitos jovens a migrar em busca de melhores condições e estabilidade. Esse fenômeno afeta os jovens de forma desastrosa e exige atenção e soluções adequadas. No entanto, as políticas públicas e sociais para combater esses problemas são insuficientes, refletindo a falta de preocupação do Estado em lidar com essa questão social urgente.

CONCEITOS DE JUVENTUDE(ES)

A sociologia da juventude busca compreender os impactos que os jovens passam a ter nas sociedades contemporâneas. A formação de uma nova categoria de juventude advém dessa relevância que a fase juvenil passa a ter no âmbito político, econômico e social das sociedades ocidentais. E compreende-se que a Juventude é a chave para explorar e produzir mudanças sociais. (Evans, 2002). Os jovens são frequentemente vistos como uma ameaça na sociedade atual, gerando discussões sobre seu papel no futuro e como influenciam as relações sociais. Porque se a juventude é vista como uma ameaça, independentemente do futuro, continuará sendo vista como um problema. Como afirma Griffin (1997), a juventude diversas vezes é

vista e categorizada como causa dos problemas sociais existentes numa determinada sociedade ou comunidade.

A fase juvenil é preocupante devido às mudanças que ocorrem em direção à fase adulta. As instituições de controle social devem ter mais controle para garantir o bem-estar dos jovens e evitar que se desviem. A insegurança e a desordem social podem levar os jovens à vulnerabilidade afetiva, resultando em consumo de drogas e delinquência. Segundo Taylor (1989), existem diversas dimensões associadas à juventude, na qual demonstram que o jovem é um ser inacabado diante a sua construção na sociedade. Essa fase é relacionada a uma ação incontornável de caráter transitório e ambíguo. Desde sempre, a análise sobre juventude é muito complexa, demonstrando que a camada juvenil experimenta diversas mudanças socioculturais, de forma individualista, que acaba afetando outros sujeitos.

Alguns estudos mostram que a sociologia é mais adequada para estudar a juventude devido à sua complexidade e fragmentação nas trajetórias de vida contemporâneas, visando entender o desenvolvimento singular dos jovens. (Pais, 2005). Conforme Groppo (2000) argumenta que a juventude é moldada pela configuração social, influenciando os jovens a agirem como máquinas reprodutoras e limitando suas ações morais, condicionando-os ao discernir entre o certo e o errado com base em suas ações na sociedade. Compreende-se que para o autor os jovens possuem várias representações simbólicas, influenciadas por eles mesmos ou por um grupo social, refletindo em seus comportamentos e personalidades.

Os jovens buscam independência e liberdade na construção de sua identidade, enfrentando resistência da sociedade e desenvolvendo posicionamento crítico em relação a diversos aspectos. Para Bourdieu (1983) a juventude está sujeita a todo tipo de manipulação, enquanto esse indivíduo na busca de construir-se como identidade que proporciona de se ver jovem, que lhe incorpora uma irresponsabilidade provisória dos seus atos. E que os jovens partilham entre si os mesmos sentimentos, interesses, hábitos e valores. Pais (1990) salienta que ao analisar-se a camada juvenil é necessário que não deve-se ver os jovens como conjunto de ação social, sendo que a principal peculiaridade se dá pelo fato de ser um grupo constituído por sujeitos que estão presentes a um determinado ciclo de vida, de igual modo por agregação social com atributos que diferem deles mesmos.

Em relação ao processo de formação dos jovens, acredita que os jovens estão em preparação cuja instrução para circular na comunidade depende dos agentes

sociais, e de suas famílias para ter um futuro pautado de princípios, normas e valores para inserção da fase juvenil para a idade adulta, que é umas condições fundamentais para o seu discernimento.

De acordo Novaes (2011) os jovens são marcados pelo ciclo de vida de inseguranças. Onde se tornar jovem é estar diante a uma contradição de convivência no que tange a subordinação da família e da sociedade no momento, partindo das grandes expectativas de emancipatória. Na juventude está centrada a moratória social, onde os jovens são vistos como processo de preparação da fase adulta. Na qual a juventude processa a sua inclusão nos diversos processos da vida como categoria social. No entanto, a construção do indivíduo deve estar ligada intrinsecamente ligados na responsabilidade familiar da sua própria família, como também sua inclusão no mercado de trabalho. A condição da vida social dos jovens é refletida de forma desigual, e nas várias ações sociais, na disparidade de renda e socioeconômico.

Na visão de Bock (2007) o comportamento dos jovens faz parte da natureza humana, especialmente durante a fase de descoberta biológica e emocional. Gonçalves (2005) considera a juventude como um processo problemático, atribuindo parte dos problemas sociais aos jovens e seus desejos de identificação. No século XIX, os jovens eram vistos como individualistas responsáveis pela criminalidade urbana. Consoante Leontiev (1978) os jovens assumem características específicas ao interpretar as situações da sociedade contemporânea. A juventude não deve ser vista como ameaça, mas sim como participantes ativos na resolução dos problemas sociais. Para Sposito e Carrano (2003), definir a juventude é difícil devido às diversas dificuldades em separar o indivíduo concreto da condição dos jovens. A situação dos jovens é influenciada pela forma como a sociedade encara essa fase da vida.

POLÍTICA NACIONAL DA JUVENTUDE ANGOLANA: VISÃO, MISSÃO, PRINCÍPIOS E VALORES

De acordo o Diário da República de Angola (2019), aborda-se que desde o momento que se deu a independência em Angola em 1975, o governo angolano desde sempre privilegiou o progresso dos jovens, visto que são como principais geradores da produção econômica de Angola. Depois desse período da independência, no ano de 1989 o Estado criou o Ministério da Juventude e Desportos (MJD), como a principal

repartição que se responsabiliza pela criação de novas políticas públicas e sociais juvenis.

Realçando que desde então Angola tem criado e implementado em relação às políticas públicas, inclusão dos jovens na vida ativa. Políticas essas que têm sido estabelecidas desde que o país ganhou a paz, isso em 2002, que tem como foco central o desenvolvimento de melhores condições de vida da juventude angolana. A Constituição da República de Angola (2010), no seu artigo 81º, estabelece que as juventudes angolanas usufruem de proteção peculiar para a efetivação dos seus privilégios ou benefícios econômicos, políticos, sociais e culturais.

Ora, a sociedade angolana, a maioria dos habitantes é composta por jovens com idades compreendidas entre 15 a 24 anos. No entanto, em relação à situação da juventude angolana emitem cuidados redobrados, sendo que nos deparamos com indivíduos que várias vezes são confrontados pelos diversos problemas que são frutos das suas próprias características. No período de 2009 o governo angolano chegou a ratificar a carta africana da juventude, que foi adotado diante a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo em março de 2006, que compreendia na inserção dos jovens africanos no ápice da produção do continente africano que são membros da União Africana, em que consiste na materialização da juventude na educação, no profissionalismo da área prática concernente a ciência e da tecnologia, como também em oportunidades de criações de trabalho ou emprego.

Sendo que a Carta Africana da Juventude orienta aos Estados Partes que adotem na aplicação de políticas nacionais, como foi recomendado pela Constituição de Angola de 2010, que tenha objetivo em cobrir as necessidades apresentadas por esses jovens, na questão da saúde, educação, habitação, emprego, políticas juvenis e no desenvolvimento sustentável, centros profissionais, segurança social.

Segundo o Diário da República (2019) o Plano de Desenvolvimento Nacional-PND 2018/2022, havia estabelecido algumas normas que objetivavam incorporar negócios favoráveis a fim que os jovens angolanos pudessem desenvolver as suas competências em diversos aspectos, sobretudo na área do empreendedorismo. E que esse programa na jurisdição dos jovens angolanos, com plano estratégico de longo prazo Angola 2025, tem como o centro na promoção do desenvolvimento integral dos jovens angolanos na esfera pública ou privados, em demais setores da sociedade. A Constituição de Angola prioriza o desenvolvimento da personalidade dos jovens, sua

integração na vida ativa e o serviço à comunidade. Todos os cidadãos têm direito a melhor condição de vida e habitação no país.

Ressalta-se que o período de 2005 a 2013 houve a intervenção do Estado no que toca a camada juvenil promovida pelo Plano Executivo do Governo de Apoio à Juventude-PEGAJ, com demais entidades, empresas públicas, ou privadas, grupos empresariais e a sociedade civil, que tinha como foco na redução do desemprego dos jovens que se estendia em vários cantos do país, em fornecer melhores oportunidades de vida e a sua participação de forma ativa no desenvolvimento de Angola e bem como de África.

De acordo o Diário da República de Angola (2019), a política nacional dos jovens angolanos é uma estratégia de intervenção de carácter multi e intersectorial, como já argumentado no enquadramento, que tem como objetivos de forma especial proteger os direitos e deveres da juventude angolana. Busca-se que a política nacional da juventude contribua diretamente na inserção e na participação da juventude no processo de organização e sobretudo no crescimento económico, político, social e cultural da sociedade angolana. No entanto, essa política nacional, que também podemos chamar de política estratégica, visa a responsabilizar-se com os demais desafios que vêm sendo enfrentados por jovens que estão em situação de instabilidade social e económica.

TRAJETÓRIAS E MODO DE VIDA DOS JOVENS ANGOLANOS

A juventude angolana enfrenta diversos desafios, e é visível a sua participação social e política na construção da sociedade angolana em diversas esferas, mas de que os mais velhos desconfiam da representatividade dos mesmos na busca de melhores condições para o país. Os jovens são vistos como parte do processo de construção do futuro, preparando-os para a fase adulta. Nem sempre são reconhecidos como sujeitos políticos, capazes de exercer sua cidadania na comunidade e participar ativamente na tomada de decisões (Chioia e Moreira, 2015).

Segundo Oliveira (2011), os jovens em Angola têm enfrentado impactos sociais devido à crise atual, causando desigualdade e pobreza na vida deles ao longo dos anos. Para Tati (2009), os jovens em Luanda são os mais afetados pelas desigualdades sociais e económicas, com acesso limitado a bens e oportunidades. A falta de políticas públicas adequadas prejudica a distribuição justa de recursos,

incluindo educação e saúde. No entendimento de Castro (2011) os jovens angolanos estão em busca de seu lugar na sociedade, buscando ser aceitos e respeitados pelos mais velhos.

A trajetória de vida dos jovens é impactada com perspectivas de sentimentos morais positivos ou negativos, desde a infância até chegar à idade adulta, é nesse período que muitos encaram de outro lado a vida difícil sobretudo na busca de reconhecer-se como um ser, várias vezes esses questionamentos que da juventude é pelo fato desses sofrerem inúmeras vezes a exclusão e marginalização. Ozella (2003) realça que a individualidade e a solidariedade são especificamente valores subjacentes e entrelaçados e nos afazeres da camada juvenil, que acaba lhes tornando os únicos responsáveis pelos seus atos, quer seja, em ações positivas ou negativas em sua determinada atividade.

Entende-se que a trajetória de vida da juventude angolana na capital de Luanda pode ser compreendida como processo de preparação, “com base nas suas características pessoais, informações, experiências, políticas públicas e oportunidades propiciadas pela família, grupo, comunidade e contexto social” (Pais, 1999, p. 177).

Compreende-se que é com base no modo de vida de cada um indivíduo que se refletem as suas ações enquanto pessoa, em particular os jovens que são caracterizados a fase que está em processo de (re)construção das suas ideias enquanto participativo da idealização política. Percebe-se que os jovens em sua plena ação de progresso biológico, social e da psique, onde comportam a vontade do conceito da sua trajetória e modo de vida, pessoal, acadêmico, profissional e familiar, e pelas características aqui mencionados deste ciclo, os coloca a submeterem-se a outros papéis de suas referências, de igual modo na busca de uma vida autônoma.

A exclusão social da juventude luandense inclusive comporta a responsabilidade “de demarcação, risco e desenquadramento social” (Pais, 2002, p. 15). Consoante Tati (2009), a inclusão no mercado informal em Angola é marcada pela vulnerabilidade socioeconômica devido à extrema pobreza. A falta de centros profissionais para jovens afeta a redução desse fenômeno e contribui para a exclusão social.

De acordo Vaz (2018), em várias sociedades caracteriza-se o trabalho informal como um emprego menos valorizado, que atravessam várias controvérsias diante, isso a partir do próprio salário pago no funcionário, embora cada comunidade ou país as realidades expressam de formas diferentes, e que essa atividade várias vezes tem

recebido diversas críticas pela sociedade civil e não só pela forma que o mercado informal foi e tem sido menosprezado até atualmente. Segundo Tati (2009), a falta de um trabalho adequado, leva os jovens a ingressarem para o mundo da violência, na criação de grupos (gângues), e organizações (bebidas alcoólicas, drogas “liamba ou maconha”, prostituição), exercendo assim uma atividade de caráter informal.

INSERÇÃO DE JOVENS VULNERÁVEIS NO MERCADO DE TRABALHO

As desigualdades sociais estão intimamente ligadas à esfera econômica e ao trabalho, levando a exclusões sociais que afetam muitos grupos, especialmente no mercado de trabalho. Essas situações impactam as famílias e a comunidade, contribuindo para a desigualdade social e pobreza. A exploração afeta a sociabilidade familiar e as desigualdades sociais resultam em discriminação e exclusão, que se refletem no mundo do trabalho e em diversas formas de violência, afetando principalmente os jovens. Na teoria contratualista, é resultado de um contrato social que legitima a exploração. A desigualdade é construída na base econômica e perpetuada pelo estado de privação.

Segundo Piketty (2014, p. 12), é “justo que o Estado tente melhorar de forma mais eficaz possível a sorte das pessoas mais desfavorecidas”. Compreende-se que existe um enorme desafio por parte dos governos em convalidar mais condições de vida aos grupos minorias, quer seja, pela implementação da justiça social ou pela expansão dos direitos a todos os indivíduos. A fim que se faça uma redistribuição mais justa e eficaz a todos.

Percebe-se que o processo de inclusão de jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho é uma problemática muito frisada por pesquisadores das ciências sociais, devido a sua complexidade de olhares e enfoques. Em analisar quais têm sido as propostas pontuadas pelas diversas empresas na sociedade que os mesmos estão inseridos, concernente à inserção de jovens vulneráveis no mercado de trabalho. Sendo que majoritariamente a preocupação desses jovens é a ausência de oportunidades de trabalho. Para Andrade (2008), a inclusão de jovens no mercado de trabalho, consiste na garantia de ter um emprego de qualidade para sua permanência ou sobrevivência, tem seus impactos no desenvolvimento do país. E que é necessário haver propostas

de aplicação a formação e cursos de qualificação é fundamental no ingresso dos jovens ao mercado formal.

Segundo Scott (2016, p. 602), os jovens em situação de vulnerabilidade carregam em si, o olhar da ideia do mais frágil, diante aos critérios de distribuição de renda, serviços de melhores qualidades de vida, educação e a saúde, na qual são as principais pautas da consolidação das políticas públicas, que busca em garantir direitos de sobrevivência a todos os indivíduos. De acordo Cardoso (2015), os grandes centros, na contemporaneidade, são as principais cidades que produzem a exclusão social, das suas diferentes formas de se compreender a reflexão da desigualdade. No entanto, com a expansão das cidades acabou afetando diretamente os indivíduos que estão na linha da pobreza “renda baixa”, na qual esse grupo sentiu-se obrigados a viverem em periferias, estando assim longe dos centros urbanos.

Os jovens quando são excluídos acabam ficando à margem da sociedade em geral, impedidos os mesmos em conseguirem acessar os bens produzidos socialmente, sobretudo os seus direitos de caráter mais básicos como, alimentação, saúde e a educação, tornando-as socialmente vulneráveis. Qualquer processo de exclusão social e vulnerabilidade, como ato de violência, acabam impactando na subjetividade dos indivíduos, provocando assim diversos problemas, quer seja emocional ou psíquico. Para Wickert (2006) a vulnerabilidade social apresenta diversos fatores que refletem na inserção de drogas ilícitas e violência entre os jovens e o Estado, e na ausência de orientação sexual na fase da adolescência, que contribui diretamente nos comportamentos negativos para o desenvolvimento subsequente. Diferente das outras faixas etárias, esses fatores são fundamentais, para se pensar o comportamento dos indivíduos, na busca de auto se conhecer em diversas formas de apoio.

De acordo com Castro e Abramovay (2002) a exclusão social dos jovens, ligada à classe trabalhadora e setores populares, está relacionada ao valor da educação. Valores foram atribuídos a jovens de outras gerações, negligenciando os jovens atuais. O trabalho segue sendo crucial para o desenvolvimento profissional, com jovens ansiosos por mudanças na transição para a vida adulta. Segundo Winefield (2002) os jovens que se encontram em condição de desempregados acabam tendo várias dificuldades na criação de uma família, pela situação que se encontram por não ter meios financeiros para os sustentar enquanto uma família. E que alguns teóricos afirmam que o desemprego na fase juvenil atrasa o desenvolvimento psicossocial

estável. Ainda mais quando estamos diante de jovens na busca do primeiro emprego, o desânimo é maior.

Os jovens que tentam ingressar no mercado de emprego sonham realizar os seus projetos profissionais ou de vida, constituir família e ter independência econômica. Porém, seu sonho, na maioria das vezes, se converte em pesadelo, quando vivem um itinerário descontínuo, ao longo de vários anos. As dificuldades para encontrar o primeiro emprego, são cada vez maiores, devido à falta de experiência profissional e de mecanismos eficazes que facilitem a transição da escola para a vida ativa, exigindo maior escolarização, critérios seletivos e conhecimentos profissionalizantes. Contrariamente, uma inserção bem sucedida do jovem no mercado de trabalho contribui para a satisfação com a vida, o estabelecimento das relações sociais, dos processos de identificação, valorização e do reconhecimento de pertinência a uma sociedade (Augusto, 2015, P. 37).

Muitos desses jovens que procuram ingressar no mercado de trabalho, para a projeção de sua vida pessoal e profissional e também em constituírem uma família, as dificuldades aumentam cada vez mais quando não se tem formações acadêmicas ou cursos técnicos profissionais, e também na falta de experiências profissionais tem sido um dos desafios para encontrar um emprego de qualidade.

Entre os fatores geradores de emprego juvenil ilustram-se como primeiro ponto, o investimento na sua qualificação, e o primeiro passo são as unidades escolares, completar o ensino médio é um ponto importante para a contratação de novos empregados. A qualificação escolar não é tudo, o jovem deve considerar sua capacidade de se adaptar às situações inusitadas que sempre acontecem num ambiente de grandes empresas, aprimorar a criatividade e o tamanho de produtividade são outros pontos que devem ser considerados. É claro que o desemprego não está ligado apenas aos indivíduos em si, mas o Estado deve estar atento à macroeconomia do país e também deve existir uma relação entre o governo e o mercado financeiro aplicando-se investimentos no bem-estar dos trabalhadores, sejam eles jovens ou não (Martins, 2017, p.12).

Para haver a redução desse fenômeno na camada juvenil é importante também se dar oportunidade aos jovens que se encontram nessa situação, com oportunidades de ingresso na educação, já que muitos não têm qualificação. A criação de centros de formação profissional pode qualificar os jovens para o mercado de trabalho e valorizar sua mão-de-obra, garantindo empregos dignos e estáveis. Conforme Waiselfisz (2004) argumenta que é necessário que os governos criem políticas públicas que atendam as demandas apresentadas pelos jovens na sociedade, e que os jovens

sejam integrados nas políticas estratégicas de desenvolvimento de um país, e que as pautas implementadas devem se discutir com a juventude.

Para Rocha (2020), a vulnerabilidade social detém um grupo focal, quer seja na sociedade que o jovem está inserido, de igual modo o seu vínculo familiar, de tal forma a instituição de ensino que o mesmo se encontra, e que concernente, a partir desses grupos compreende-se que em muitas das ocasiões existem grande fragilidade referente no apoio desses jovens vulneráveis. Sendo que um dos impactos dessa fragilidade está na fase juvenil, diante a vulnerabilidade e falta de emprego.

A PROBLEMÁTICA DA DELINQUÊNCIA JUVENIL NA CIDADE DE LUANDA-ANGOLA E SUAS CONSEQUÊNCIAS

A delinquência juvenil traz consigo variadas consequências, devemos buscar entender as causas que levam os jovens a cometer atos ilícitos e encontrar soluções para combater esses efeitos negativos na sociedade. Fatores como falta de emprego, abandono familiar e pobreza podem levar esses jovens ao mundo da delinquência, prejudicando o desenvolvimento das comunidades. De acordo Dumbo (2012), compreende que as delinquências juvenis são práticas de casos particulares de desvio, no que diz respeito aos crimes de caráter comuns, que reflete a violação das normas institucionais, e que compartilham do mesmo reconhecimento como base de legítimas dentro do sistema social. Para Negreiros (2001), o conceito delinquência pode ser entendido como princípios judiciais, em que o jovem delinquente pratica essas ações que derivam com uma condenação penal diante aos tribunais pelo ato cometido e tornando culposos.

Segundo Dickes e Hausman (1986), compreende-se que a definição da delinquência juvenil está associada à experimentação de diversos estilos de vida. Comportamentos problemáticos na transição para a vida adulta são resultados da quebra das normas sociais durante a socialização juvenil. Para Tavares (2016), o fenômeno da delinquência juvenil, é como um agrupamento de atos ou condutas sociais digressivas praticadas por adolescentes e jovens com idades concebidas entre 12 a 21 anos, sendo que já são criminalizados por lei, pela ação das práticas ilícitas.

Na visão de Strecht (2005) o processo da evolução do indivíduo delinquente, demonstra uma longa trajetória de incômodo psicossocial que teve o seu princípio desde a sua eterna idade de vida, que refletem desde a crueldade (maus tratos) até a

uma delinquência futura, sendo que práticas ilícitas cometidas por adolescentes e jovens, corporizam na exteriorização de um sofrimento inerente não suavizado. De acordo Born (2005), todo e qualquer indivíduo faz parte de uma construção social, que por essência é gerador de delinquência, onde existem sociedades formadas, a partir de alguns mecanismos de controle social que acabam sendo mais adequados de diferentes na concessão de privilégios de uma delinquência, amplamente difundida e sistematizada por parte de alguns grupos de indivíduos. Notoriamente, o espaço social designa proeminentemente a maioria da vida de cada indivíduo. Sendo, que as juventudes determinam o funcionamento social, de uma sociedade que está inserida.

Segundo Adrados (1967) aborda que o comportamento dos jovens, o resultado da forma que a sociedade o prescreve, no modo que os mesmos aceitam as normas sociais, categorias que lhes são submetidos a cumprirem, sendo, a fase juvenil é identificada através do transtorno de antagonismo, agressivo e caracterizado como vingativo, que os leva a entenderem a partir do habitat, com intuito de fornecer um bem-estar de todos. E que desequilíbrio social ela advém através da criminalidade, na qual os seus efeitos acabam afetando diretamente o meio social na qual estão inseridos.

O fenômeno da delinquência juvenil em Angola ocorre pelos fatores que a maioria da comunidade angolana já conhece de perto e muito bem, isto é, a pobreza. Sabemos que por muito tempo que o país esteve mergulhado em um conflito armado que acabou atrasando o desenvolvimento técnico, social, econômico e político, muitas vezes se apresenta esse olhar quanto à situação de violência, sobretudo dos jovens. Majoritariamente são jovens que dificilmente são empregados, ou seja, encaram dificuldades na oportunidade entrar um emprego, numa taxa compreendida de jovens de idade de 15 aos 25 anos, ocupando uma percentagem em média de 50%, onde percebe que a maioria da juventude está desesperada e frustrada, principalmente na procura de diferentes formas de poderem se manter, semelhante a cumprirem as necessidades presentes na vida do ser humano, como alimentação, entre outras, por esse motivo esses acabam refugiar-se nesses tipos de práticas ilícitas de comportamentos repudiados pela sociedade.

Concernente ao elevado índice de delinquência juvenil em Angola, consoante Dumbo (2012, p. 84), “a problemática da delinquência juvenil em Angola está a atingir proporções preocupantes, uma vez que o número de menores em conflito com a Lei aumenta vertiginosamente”. Compreende-se que o comportamento desviante desses

adolescentes e jovens inicia muito cedo, agindo de forma negativa no seio da própria família, nas escolas e nos mercados informais é daí que muitas vezes acabam praticando esses atos, no meio onde se encontra envolvido com pessoas às vezes atitudes violentas e agressivas.

De acordo com Inácio (2013), a província de Luanda-Angola, vem sendo alvo de várias críticas, relacionadas ao fenômeno da delinquência, na capital. Consequências de uma comunidade que se encontra em constantes mudanças sociais, os casos de criminalidade em Luanda são visíveis, pelo fato de haver ausência de políticas estratégicas do governo na implementação, para poder lidar com a população mais vulnerável, tirando Luanda, temos as províncias de Benguela, Cabinda e Huambo, onde também os casos de delinquência têm crescido. A cidade de Luanda, fora de outras províncias como a província de Cabinda, Benguela, Huambo, Huíla e Malanje, e de localidades com maior densidade de habitantes, são as províncias que apresentam mais casos de criminalidade.

Sendo que na capital de Luanda verificam-se casos mais preocupantes e perigosos, como assaltos à mão armada, de residências, de igual modo roubos nas instituições de financiamento privados. Diferente de outras províncias que os casos de assaltos são menores, que refletem principalmente em furtos e roubos, como animais, telefones, e objetos de valor monetário. Para Inácio (2013), o fenômeno da delinquência juvenil na cidade de Luanda, a sua trajetória de conflitos começa especificamente no interior das suas periferias com algumas brigas, por roubos simples de dinheiros, telefones entre outros atos na via pública, que depois acabam se infiltrando direta ou indiretamente com os grupos organizados, em assaltos em carros, moradias, e instituições públicas.

Muitos desses jovens como menciona Pimenta (2013), acabam entrando em determinadas práticas ilícitas por esses quererem algo com facilidade, como já abordado acima, em quererem ter o agora, visto, que o nosso sistema não facilita em nenhum momento, e que o governo não cria meios sociais, e dinâmicas estimulam diretamente para economia, em um sentido, de que também sejam atingidos, e muitos desses jovens vejam essas práticas como o seu meio de sustentabilidade para poder se manter, e acabam por se incorporando no seu todo diante a essas práticas que muitos não conseguem deixar esses hábitos. Lembrando que as desigualdades e a falta de oportunidades que o estado oferece são fortes elementos, senão determinantes, para o acesso à porta para o crime, visto que na periferia, o que se

observa é uma vasta ausência de um olhar do estado, na ausência de saneamento básico, de instituições escolar de qualidades, serviços de saúde e com isso maiores dificuldades para seus moradores.

Koppele (2012) afirma que casos de pobreza, fome, o desemprego e as condições precárias de infraestruturas em condições, e problemas frequente nos cuidados da saúde, na falta de alimentos, e o no impedimento de vários direitos a esses indivíduos, são principais fatores da exclusão social na sociedade angolana. E que esses fatores têm relevância na vida dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e sendo um dos indicadores que os empurra para os trabalhos informais e a roubos para se poderem alimentar e resolverem outras necessidades básicas que um ser humano precisa.

A situação da criminalidade juvenil tornou-se um fato social, visível na sociedade, sendo, que o elevado índice de crescimento da marginalização nas zonas periféricas da cidade de Luanda tem crescido de forma exuberante a cada dia que passa, e que esse fenômeno é um dos grandes dilemas que a sociedade em geral vem enfrentando, e que vem se perpetuando por motivo das desigualdades sociais, existente no país, e, que uma das principais consequências na base de tudo está a exclusão social desses jovens (Inácio, 2013).

O aumento dos casos de criminalidade na capital de Luanda, é reflexo das desigualdades sociais existentes no país, quer seja, nos centros urbanos ou periféricos. A Polícia Nacional de Angola reconhece que a crescente diversos tipos de crimes ou violência na capital, na qual têm buscado medidas a fim de englobar essa ação criminosa. Sendo que a pobreza estimula os jovens para a vida do crime. Através do alto desemprego e a carência de bens de primeira necessidade de suas famílias. E percebe-se que hoje em dia, o alto nível de crescimento da criminalidade está diretamente associado às questões já abordadas até ao momento, na necessidade dos bens alimentares, e que de alguma maneira aponta o agravamento da delinquência na maior parte dos casos.

A cidade de Luanda, nos últimos anos, tem aumentado os casos de crimes violentos, especificamente nos bairros periféricos da Capital, que tem tirado sossego na população. Nos últimos cinco anos atrás o país havia registrado um índice alto de 24% do de criminalidade, que em média eram 150 casos por dia. Anualmente a taxa média é de 191,8 crimes, isso em cada 100 mil habitantes, de acordo os dados apresentados pela Polícia Nacional-PN. O País começou a registrar maior índice de

criminalidade, a partir da intensa crise financeira e cambial. Essa crise acabou deixando os jovens criminosos mais violentos, e os crimes foram subindo, tanto em Luanda, como nas demais províncias de Angola. Em 2020, no período que foi decretado o Estado de Emergência, para se evitar a propagação da Covid-19, o País registrou uma enorme redução de crimes, conforme nos é apresentado a partir dos dados da Polícia Nacional.

Percebe-se que o crescimento de uso de drogas e de práticas ilícitas a cada dia vem aumentando de modo excessivo nos bairros de Luanda, e que o fenômeno a criminalidade na Capital tem sido um dos grandes problemas, e que umas das principais causas desse fenômeno está a exclusão dos mesmos, sendo, muitos desses jovens são impossibilitados a participarem ativamente nas pautas públicas.

Segundo Tavares (2016) realça que a delinquência na sociedade angolana, vem tornando cada vez mais preocupante na contemporaneidade e que é visível, através da pobreza extrema dos grupos minorias, esses que não têm condições de como sobreviveram, embora o governo angolano tem criado medidas políticas de redução os impactos desse fenômeno social, a criminalidade tem se perpetuando mais com as práticas de crimes de diversas vertentes.

De acordo Tavares (2016) os crimes praticados por jovens angolanos, sobretudo em Luanda vem sendo preocupante, e que uma das razões que os faz a praticarem esses atos é pelo fato da exclusão social, desigualdade social e o desemprego que assola o país, na falta de uma política pública que abrange toda sociedade, como a saúde, educação, e uma habitação de qualidade, que predominam em um dos assuntos mais importantes se olhar com atenção. Na comunidade angolana casos de criminalidade juvenil é uma realidade em todo Estado nacional, isso desde o momento que o país ganhou a paz em 2002, assaltos nas casas a mão armada, nas ruas e roubos, que são frutos da desvinculação ou do abandono familiar. Os bairros periféricos de Angola apresentam maiores índices de criminalidades pela degradação desses locais e onde a maioria dos habitantes vive em extrema situação de pobreza e saneamento básico precário.

Essas medidas visam a formação de um observatório social, que esteja preparado para responder às necessidades dos adolescentes e jovens na sociedade luandense. Que permita a criação de Programa de caráter social que proteja os direitos dos jovens, para que os mesmos tenham uma saúde de qualidade, e uma educação gratuita, para que se ocupem, e um programa de habitação para jovens. É

bastante evidente que para haver um menor índice da criminalidade, é de extrema relevância que o Estado angolano crie políticas estratégicas de aumentos de empregos e bem remunerado e criação de centros profissionais, para ocupar os jovens a realizarem uma determinada atividade que lhes possa garantir conhecimentos e tornar-lhes profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado abordou a questão da juventude e vulnerabilidades sociais, destacando a pobreza resultante da desigualdade social e falta de oportunidades, especialmente afetando grupos minoritários em extrema pobreza. Os jovens enfrentam dificuldades para se integrar na sociedade, enfrentando exclusão social que os coloca em risco de violência e delinquência juvenil. A migração dos jovens em busca de melhores condições de vida tem aumentado, destacando a necessidade de políticas que protejam seus direitos e promovam sua participação ativa na sociedade. Para combater a delinquência juvenil e melhorar as condições de vida dos jovens, é essencial a implementação de observatórios sociais, programas de proteção, geração de empregos e educação de qualidade.

As vulnerabilidades sociais enfrentadas pela juventude exigem uma abordagem multifacetada e urgente, com o Estado assumindo um papel proativo na criação e implementação de políticas públicas para atender às suas necessidades específicas. É importante que as políticas públicas contemplem não apenas a educação e formação profissional dos jovens, mas também sua inclusão social e empoderamento, permitindo que se tornem agentes de mudança em suas comunidades. A participação ativa dos jovens na formulação de políticas é essencial para que suas vozes sejam ouvidas. A colaboração entre governo, ONGs, comunidade e os próprios jovens são fundamentais para enfrentar as vulnerabilidades sociais e construir uma sociedade mais justa e sustentável para todos.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Miriam. **Juventude e Juventudes na realidade do Brasil**. Goiânia. 2006.

ADRADOS, Isabel. **Delinquência juvenil**. Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, 1997. v. 19, nº 3, pp. 39-45.

ANDRADE, Carla Coelho. **Juventude e trabalho**: alguns aspectos do cenário brasileiro contemporâneo. IPEA, Mercado de Trabalho, Brasília, 2008. v.1, n. 37, p. 25-32.

ANGOLA, Constituição da República de. **Direitos e deveres econômicos, sociais e culturais**. 2010. Disponível em: <https://tribunalsupremo.ao/wp-content/uploads/2018/05/constituicao-da-republica-de-angola.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2023.

ANGOLA, **Diário da República**. 2019.

AUGUSTO, Paulo Maria. **A resiliência nos jovens desempregados**. Tesis Doctoral. Valencia (Espanha). 2015.

BOCK, Ana Mercês Bahia. **A adolescência como construção social**: estudo sobre livros destinados a pais e educadores. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), 2007. – Vol. 11, nº 1, pp.63-76.

BORN, Michel. **Psicologia da Delinquência**. Lisboa: Climepsi Editores. 2005.

BOURDIEU, Pierre (1930–2002). **A “juventude” é apenas uma palavra**. In: BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, p. 112 – 121.

CARDOSO, Cauan Braga da Silva. **Vulnerabilidade juvenil na área metropolitana de Brasília**: construção de um índice sintético. 2015.

CARVALHO, Paulo de. **Exclusão social em Angola**: O caso dos deficientes físicos de Luanda. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, Portugal. 2004b.

CARVALHO, Paulo de. **Modos de vida e estratégias de sobrevivência dos deficientes físicos na cidade de Luanda**. Luanda. 2004^a.

CASTRO, Lucia Rabello de. **Os jovens podem falar?**: sobre as possibilidades políticas de ser jovem hoje. In: D. Juarez, M. I. C. Moreira & M. Stengel (Org.), Juventudes contemporâneas: um mosaico de possibilidades. Belo Horizonte: PUC Minas. 2011.

CHIOIA, Pedro Félix, MOREIRA, Maria Ignez Costa. **O jovem e a universidade em Angola**: a trajetória dos jovens angolanos do interior do país no curso de Psicologia da Universidade Agostinho Neto. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, 2015, v. 21, n. 2, p. 235-251, ago.

DICKLES, Paul., HAUSMAN, P. **Définir et mesurer la délinquance juvenile**. In: *Bulletin de psychologie*, tome 36 n°359, 1986, pp. 441-455.

DUMBO, Maria Luzia. **A Delinquência Juvenil em Luanda**. Porto: Edições Ecopy. Orig.: Tese maestr. Serviço Social e Políticas Sociais, Univ. Lusófona de Humanidades e Tecnologias. - Bibliografia, 2012, p. 243-259.

EVANS, Karen. **Taking Control of their Lives? Agency in Young Adult Transitions in England and New Germany**. In: Journal of Youth Studies, vol.5, nº3, pp. 245-269. 2002.

FERREIRA, Maria Angela Fernandes; LATORRE, Maria do Rosário Dias de. **Desigualdade social e os estudos epidemiológicos: uma reflexão**. Ciência & Saúde Coletiva, 2012, v. 17, n. 9, p. 2523-2531.

GONÇALVES, Hebe Signorini. **Juventude brasileira, entre a tradição e a modernidade**. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, 2005, v. 17, n. 2, p. 207-219.

GRIFFIN, Christine. **"Representations of the Young"**, in Roche, Jeremy, Stanley Tucker, *Youth in Society*, London, Sage Publications, 1997, pp. 17-25.

GROPPO, Luís António. **Juventude: Ensaio sobre Sociologia e História das Juventudes Modernas**. Rio de Janeiro: Difel. 2000.

INÁCIO, Myuller André Espírito. **A intervenção da polícia angolana na prevenção da delinquência juvenil - A importância das medidas cautelares e de polícia no sistema de justiça juvenil angolano**. O caso da Província de Luanda. Dissertação final de mestrado em Ciências Policiais. Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. 2013.

KOPPELE, Brenda Te. **Crianças de rua em Angola: caracterização das suas expressões culturais**. Dissertação de mestrado em Sociologia de infância. Universidade do Minho, Instituto de Educação. 2012.

LEONTIEV, Alexis. **O desenvolvimento do psiquismo**. Lisboa: Livros Horizontes, 1978.

MARTINS, José de Souza. **Massacre dos inocentes**. A criança sem infância no Brasil. São Paulo, Hucitec, 1993.

MARTINS, Regina Helena Oliveira; TELAROLLI, Teresa Cristina. **"Experiências de violência: gangues e armas"**. RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção. 2004.

NEGREIROS, Jorge. **Delinquências Juvenis**. Trajetórias, Intervenções e Prevenção. Editorial Notícias. (1.ª ed.). Lisboa: Coleção Comportamentos. 2001.

NOVAES, Regina. **Jogos de espelhos Sentimentos, percepções e demandas por direitos e políticas públicas**. 2011.

OLIVEIRA, Sílvia de. **Dinâmicas educativas da juventude angolana**. Revista Angolana de Sociologia [Online], 8 |. 2011.

OZELLA, Sergio. **Adolescência e os psicólogos: a concepção e a prática dos profissionais.** In:_. (Org.). *Adolescências construídas: a visão da psicologia sócio-histórica.* São Paulo: Cortez. P.17-40. 2003.

PAIS, José Machado. **A Construção Sociológica da Juventude – Alguns Contributos”, Análise Social.** vol. XXV (105-106), 1990, p. 139-165.

PAIS, José Maria. **Traços e riscos de vida, uma abordagem qualitativa a modos de vida juvenis.** Ambar, Lisboa. 1999.

PAIS, José Machado; CAIRNS, David; PAPPÁMIKAIL, Lia. **Jovens europeus: retrato da diversidade.** Tempo Social, 17 (2), 109-140. 2005.

PAIS, José Machado. **Culturas Juvenis.** Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. 1993.

PASTORINI, Alejandra. **A categoria “questão social em debate”.** Questões da nossa época. São Paulo: Cortez. 2004.

PIKETTY, Thomas. **A economia das desigualdades.** Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.

PIMENTA, Maria de Encarnação. **Eventuais causas e consequências da delinquência em Angola.** Edição Calçada das Letras, 3.^a ed. Lisboa. 2012.

SEGUNDA, José Rodrigues Jamba. **Juventude e vulnerabilidades sociais em Luanda-Angola.** Orientador: Dr. Carlos Eduardo Freitas Morais. 2024. 156f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024.

SILVA, Ozanira da Silva e Silva. **Pobreza, desigualdade e políticas públicas: caracterizando e problematizando a realidade brasileira.** Revista Katálysis, v. 13, n. 2, p. 155-163, jul./dez. 2010.

SCOTT, Juliano Beck et al. **O conceito de vulnerabilidade social no âmbito da psicologia no Brasil: uma revisão sistemática da literatura.** Psicol. rev. (Belo Horizonte), Belo Horizonte, v. 24, n. 2, p. 600-615, ago. 2018.

SPOSITO, Marília Pontes. **Transversalidades no estudo sobre jovens no Brasil: educação, ação coletiva e cultural.** Educação e Pesquisa, v. 36, n. spe, Abril, p. 95-106. 2010.

STRECHT, Pedro. **Vontade de ser: textos sobre a adolescência / Pedro Strecht; pref. Nicholas Temple.** - Lisboa: Assírio e Alvim. - 201, [6] p.; 22 cm. - (Pelas bandas da psicanálise). - ISBN 972-37-0993-7. 2005.

ROCHA, Sonia. **A inserção dos jovens no mercado de trabalho.** Caderno CRH [online], v. 21, n. 54, pp. 533-550. 2008.

TATI, João Tibúrcio. **Restos de guerra: Trajetórias e modos de vida dos jovens no município do Cacuaco, Luanda.** Dissertação de Mestrado-Universidade de São Paulo. 2009.

TAVARES, Wesley Naidir Sambo. **A Delinquência Juvenil em Angola.** Contributo para a Caracterização do Jovem Delinquente Angolano e sua Reabilitação através da Justiça Restaurativa. Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Processuais, Universidade Autónoma de Lisboa. 2016.

TAYLOR, Charles. **Sources of the self, Cambridge,** Cambridge University. 1986.

VAZ, Paulo Gomes. **As “sacoleiras” a serviço do capital:** um estudo sobre as africanas nos circuitos globais de mercadoria. Tese (doutorado) - Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador. 2018.

WAISELFISZ, Julio Jacobo. **Mapa da Violência IV:** os jovens no Brasil. Brasília: UNESCO; Instituto Ayrton Senna; Secretaria Especial de Direitos Humanos. p. 161-166. 2004.

WICKERT, Luciana. **Fim do desemprego e juventude:** jovens em busca do primeiro emprego. Psicologia: Ciência e Profissão [online], v. 26, n. 2, pp. 258-269. 2006.

WINEFIELD, Anthony H. **Unemployment, underemployment, occupational stress and psychological well-being.** *Australian Journal of Management*, 27(Special Issue), 137-148. 2002.